

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Новоселов Сергей Аркадьевич¹, Попова Лидия Сергеевна², Иванов Павел Андреевич³

¹SPIN-код: 4200-5457-доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и методики воспитания культуры творчества, ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; inobr@list.ru;

²SPIN-код 2095-8402- магистр психологии, заместитель директора института педагогики и психологии детства, ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 620091, РФ, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, inobr@list.ru;

³SPIN-код: 5854-6740 - старший преподаватель кафедры теории и методики воспитания культуры творчества, ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; paul@uspu.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612384>

Аннотация. Статья подготовлена по итогам выполнения государственного задания Министерства просвещения РФ по теме: «Научно-методическое обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений и родителей по развитию детского изобретательства».

В статье представлена разработанная авторами трактовка понятий «комплексное развитие творческих способностей детей», «комплексное развитие способностей детей к изобретательству» и обеспечивающая это развитие ассоциативно-синектическая технология (АС-технология), которая предполагает включение детей в несколько видов творческой деятельности, связанных единым деятельностно-содержательным стержнем – детским изобретательством. Рассмотрены элементы методологии комплексного развития творческой деятельности детей с акцентом на изобретательство, генезис и перспективы совершенствования этих процессов.

Ключевые слова: комплексное развитие способностей детей к изобретательству, креативность, ассоциативно-синектическая технология, сотворчество, изобретательство, мотивация к изобретательской деятельности.

Abstract. The article has been prepared within the framework of the state assignment of the Ministry of Education of the Russian Federation on the topic: "Scientific and methodological support for network interaction of educational institutions and parents in the development of children's invention".

The article presents the interpretation of the concepts of "comprehensive development of children's creative abilities", "comprehensive development of children's abilities for invention" developed by the authors and the associative-synecetic technology (AS-technology) that ensures this development, which involves the inclusion of children in several types of creative activity connected by a single activity-content core - children's invention. The elements of the methodology for the comprehensive development of children's creative activity are considered with an emphasis on invention, genesis and prospects for improving these processes.

Keywords: integrated development of children's inventive abilities, creativity, associative-synecetic technology, co-creation, invention, motivation to inventive activity.

Россия, как и все страны мира испытывает потребность в быстром технологическом развитии. Поэтому возрастает актуальность подготовки и мотивации подрастающего поколения к изобретательству. Необходимо с детского возраста развивать способности к изобретательской деятельности, которая является одним из видов креативной деятельности [1, 2, 3]. При этом и в России, и во многих странах мира показатели уровня развития творческих способностей детей «выступают индикатором качества образовательной среды» [4]. Развитию творческих способностей детей и организации соответствующей этой цели педагогической деятельности способствуют многочисленные психолого-педагогические исследования этого процесса.

В.Н. Дружинин трактовал креативность как общую способность к творчеству [5]. Аналогично Е.П. Ильин рассматривает креативность как интегральную способность к творчеству [6]. Разработанная В.С. Ротенбергом и В.В. Аршавским [7] концепция поисковой активности строится на гипотезе врождённой склонности людей к креативной деятельности.

Рассматривая креативную деятельность, как психологический феномен, К.К. Платонов определил её главной характеристикой наличие в структуре деятельности (потребность-мотив-цель-действия-результат) хотя бы одного компонента, обладающего субъективной или объективной новизной в сравнении с аналогичными видами деятельности [8].

Способности детей формируются и развиваются на основе природных задатков, актуализирующихся в различных видах деятельности [9], в которые дети включены в соответствии с их потребностями. Особое значение имеет организация педагогически организованного процесса целенаправленной активности детей по достижению целей, ставить которые помогает детям педагог. При этом педагоги должны подбирать всё новые способы организации мотивационного компонента в структуре творческого взаимодействия с детьми.

Таким образом, для развития креативности детей педагоги направляют свою воспитательную деятельность на создание условий для актуализации природных задатков детей в двух наиболее значимых с точки зрения общества видах креативной деятельности.

Первый вид – это познавательная (исследовательская) деятельность, а второй вид – это творческая деятельность. И если творчество связано с преобразованием материального мира, оно становится изобретательством.

При этом ребёнок зачастую ещё не способен дифференцировать творческую деятельность в структуре своей жизнедеятельности. Т.е. творческая деятельность является для него одним из обычных естественных видов деятельности, он ещё не может самостоятельно осознанно оценивать новизну способов и результатов своей деятельности, а, следовательно, и не может осознавать свою творческую деятельность как таковую. Поэтому одна из задач значимых для ребёнка взрослых состоит в том, чтобы помочь ребёнку в осознании его творческой деятельности, в осознании её значимости, в развитии способности отличать новое от известного – этот процесс мы называем процессом объективизации творчества детей [10].

Если детям не удаётся по самым разным причинам реализовать себя в познавательной деятельности и творчестве, то генетически заложенная в них потребность в реализации программ поисковой активности (В.С. Ротенберг и В.В. Аршавский) с

большой вероятностью может запустить механизм их злопорождающей деятельности, как вид креативной деятельности [11].

Поэтому главной воспитательной задачей в процессе развития креативности детей является преобразование их креативности и креативной деятельности в социально полезную познавательную и творческую деятельность, актуализация их креативности в творчество, предотвращение неосознанного становления детей на путь злопорождения

Для решения этой задачи авторы разработали ассоциативно-синектическую технологию комплексного развития творческих способностей детей. В процессе её разработки были уточнены цели применения технологии, проверена их диагностичность, определены входящие в её структуру алгоритм управления и алгоритм функционирования (по терминологии В.П. Беспалько, [12]), выбраны виды творческой деятельности, в которых педагогам с наибольшей вероятностью удастся обеспечить ситуацию успеха для большинства детей.

При этом авторы исходили из постулата о том, что наиболее общим, присущим всем детям видом творческой деятельности является *изобретательство, изобретательская деятельность*, т.е. творческая деятельность, направленная на поиск способов применения материальных объектов окружающего мира, а затем их преобразования для удовлетворения актуальных потребностей растущего человека – от ребёнка до взрослого. Это деятельность содержит в себе потенциальную возможность создания детьми субъективно или объективно новых материальных объектов. При этом у детей ещё не сформированы представления о существующих областях техники и соответствующих объектах изобретательской деятельности. У детей ещё не сформированы используемые в изобретательской деятельности понятия, такие как «способ», «технология», «устройство», «искусственное вещество», «применение известных устройств и веществ по новому назначению» [13]. Но любой ребёнок с первых месяцев жизни начинает взаимодействовать с объектами материального мира, использовать их для удовлетворения своих потребностей (бутылочка с детским питанием, игрушки, позже – чашки, ложки, тарелки и т.д.). Дети осваивают игры с материальными объектами, а затем переходят к моделированию технических объектов, к конструированию.

Значение самостоятельной изобретательской деятельности ребёнка в его личностном развитии в научном сообществе пока недооценено. Ещё предстоит глубокий и многоаспектный анализ феномена изобретательства. По нашему мнению, одним из перспективных направлений научного анализа является рассмотрение развития изобретательства с позиций взаимосвязи онтогенеза психического развития каждого индивидуума с филогенезом психики человека как вида [14]. В историческом аспекте именно изобретательство может считаться первым видом творческой деятельности в эволюции человеческого вида. И каждый ребёнок в своём индивидуальном развитии использует пусть наивную на первых порах изобретательскую деятельность для ускорения своего движения к разуму и сознанию. Это вполне соответствует первым этапам формирования умственной деятельности в известной концепции П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной [15].

Изобретательская деятельность, как одна из «деятельностных клеток целостного организма человеческой жизнедеятельности» характеризуется свойством, аналогичным одному из свойств стволовых клеток, а именно дифференцирующим потенциалом [16]. Она способна активизировать, порождать другие виды творческой деятельности, которые

могут быть новыми для субъекта деятельности. Например, словотворчество, изобразительное творчество, которые необходимы детям для описания полученных в процессе изобретательской деятельности результатов.

Активизируя другие виды творчества, изобретательская деятельность приводит в действие скрытые творческие способности, необходимые для достижения результата и в этих видах деятельности.

Но исходя из диалектики развития деятельности, изобретательство способно приобретать свойство обратное дифференцирующему потенциалу, т.е. свойство интегрирующего потенциала. Она может быть содержательно-деятельностным стержнем (по терминологии комплексной системы обучения), интегрирующим несколько видов творческой деятельности детей и взрослых, и тем самым обеспечить *комплексное развитие творческих способностей детей*.

С опорой на известное определение *комплексной системы обучения*, мы предложили ввести термин и определить понятие «*комплексное развитие творческих способностей детей*», по аналогии с определением *комплексной системы обучения*. Известно, что эта система представляет собой способ построения содержания образования и организации процесса обучения, т.е. организации учебной *деятельности*, на основе *единого связующего стержня*, например, на основе изучения определенного круга – *комплекса* жизненных явлений, выполнения практических заданий, что предполагает *интеграцию различных видов деятельности и различных интеллектуальных умений* (М.В. Богуславский [17]).

Исходя из того, что единственным путём развития способностей человека к тому или иному виду деятельности является включение человека в этот вид деятельности, следует, что интеграция нескольких различных видов деятельности посредством связующего стержня способствует включению способностей, необходимых для успешного выполнения этих видов деятельности. Эти способности прогрессируют, развиваются в процессе того, как субъекты деятельности всё более полноценно овладевают всеми компонентами взаимосвязанных видов деятельности. Т.е. сам процесс реализации нескольких взаимосвязанных видов деятельности – *комплекса видов деятельности*, обеспечивает *развитие комплекса способностей*, необходимых для успешного, результативного выполнения этого комплекса деятельностей.

Отметим также, что будет срабатывать известный механизм взаимовлияния процессов развития взаимосвязанных видов деятельности и необходимых для их реализации способностей – по закону взаимосвязанности, сформулированному Р. Ладом на основе законов Э. Торндайка [18], можно утверждать о наличии устойчивой причинно-следственной связи между процессами развития способностей в условиях интеграции соответствующих видов деятельности: если два психических акта развиваются во взаимосвязи, то повторение одного из них приводит к появлению или закреплению второго. Т.е. творческие способности, развитые при реализации одного из видов творческой деятельности, обязательно проявятся и будут закреплены в процессе «включения» других творческих способностей, связанных с реализацией другого вида творческой деятельности. При этом главным условием срабатывания этого механизма является то, что эти виды деятельности хотя бы частично объединены одним и тем же связующим содержательно-деятельностным стержнем. Мы предложили в качестве такого стержня организацию изобретательской деятельности детей.

Всё выше сказанное привело к определению понятия *комплексное развитие творческих способностей детей* – это педагогически организованный процесс учебно-творческой деятельности детей, включающий в себя реализацию ими во взаимодействии с педагогами и родителями основных компонентов нескольких видов творческой деятельности (комплекса видов творческой деятельности), взаимосвязанных друг с другом посредством единого связующего содержательно-деятельностного стержня, например, изобретательской деятельности детей. Это обеспечивает управляемую педагогом актуализацию и прогрессивное качественное изменение, и усиление у детей их творческих способностей, необходимых для реализации видов творческой деятельности, интегрированных единым содержательно-деятельностным стержнем.

Наша идея комплексного развития творческих способностей детей вполне согласуется с известным высказыванием академика П.Л. Капицы: «По моему мнению, хороших инженеров мало. Они должны состоять из 4-х частей: на 25% инженер должен быть теоретически образован, на 25% он должен быть художником (машину нельзя проектировать, её нужно рисовать – меня так учили, и я тоже так считаю). На 25% он должен быть экспериментатором, то есть исследовать свою машину; и на 25% он должен быть изобретателем. Вот так должен быть составлен инженер. Это очень грубо и могут быть вариации. Но все эти элементы должны быть» [19].

Технология комплексного развития изобретательства детей предполагает сотворчество детей и взрослых. Мы определяем *сотворчество* как взаимодействие субъектов деятельности по созданию нового продукта в процессе решения творческой задачи, в котором за каждым участником творческого процесса признается право и способность на собственный вариант решения вне зависимости от возраста участников и их опыта творческой самореализации. Это предполагает активную позицию всех субъектов творческого процесса, создание и сохранение его участниками атмосферы творческого содружества и уважения к индивидуальному стилю творчества каждого из субъектов взаимодействия.

Для реализации процесса *комплексного развития творческих способностей детей* нами разработана *ассоциативно-синектическая технология комплексного развития способностей детей и взрослых к изобретательству (АС-технология)*. Это авторская, пока единственная в своём роде, *технология комплексного развития творческих способностей* с акцентом на развитие технического изобретательства детей в сотворчестве с родителями и педагогами. Возможно, это первая в мире STEAM-технология?! (её первый вариант был реализован в 1985 году на Урале в Свердловском инженерно-педагогическом институте).

Алгоритм управления АС-технологии предписывает **системное** следование следующим специфическим принципам:

- самостоятельного поиска ситуаций нового вида и творческих задач посредством ассоциации мысленных моделей реальных ситуаций, в которых человек испытывает затруднения в выборе поведения;
- комбинирования известных и новых ситуаций и задач;
- моделирования творческих решений с использованием аналогий синектики;
- синтеза логического и эмоционально-образного видов мыслительной деятельности;
- управляемого включения механизмов взаимодействия осознанной и неосознанной информации;

- синтеза исследовательской (познавательной), творческой и проектной видов деятельности;
- объективизации творчества.

Алгоритм АС- технологии состоит из следующих последовательно реализуемых шагов:

1-й шаг: детей организуют в проектные группы с включением в них взрослых (педагог, родители) и предлагают сочинить литературное произведение, при этом допускается комбинирование сюжетов известных произведений.

2-й шаг: детям предлагается нарисовать действующих лиц и другие объекты сюжетов сочиненных литературных произведений. А из полученных рисунков дети в сотворчестве со взрослыми выполняют графическую или живописную композиция. Возможно также использование аппликации, коллажирования и рисования комиксов.

3-й шаг: перечитывая вместе с детьми сочиненные литературные произведение и глядя на выполненные детьми рисунки и композиции, педагоги и родители помогают детям увидеть, описать, проанализировать проблемные ситуации, в которых оказываются или могут оказаться герои их сочинений. Так моделируется ситуация нового вида.

4-й шаг: детям предлагается устранить увиденную проблему с помощью придумывания технических устройств и способов применения для решения проблемы материальных объектов, содержащихся в сюжете произведения или в рисунках и их композиции. Так формулируется изобретательская задача и организуется изобретательская деятельность детей с применением предпочтительно ассоциативных методов творчества.

5-й шаг: придуманное техническое изобретение (устройство, способ, механизм и т.д.) анализируется с использованием доступных детям естественно-научных знаний и доступных для понимания детей математических моделей. Затем изобретение зарисовывается (или выполняется чертёж) можно с использованием компьютерной техники и ему пытаются найти место на выполненных ранее композициях.

6-й шаг: обсуждая с детьми полученные визуальные композиции с включенными в них техническими изобретениями, им предлагается досочинить написанные ранее литературные произведения [20].

Применение АС-технологии комплексного развития творческих способностей детей даёт хорошие результаты. Для расширенного использования АС-технологии развития способностей детей к изобретательству организован и реализуется научно-образовательный проект «Детская академия изобретательства». В качестве мотивирующего элемента детям-изобретателям вручаются патенты Детской академии изобретательства. Часть детских изобретений характеризуются мировой новизной и мы организуем их защиту патентами Российской Федерации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Документы. Правительство расширило параметры программы развития передовых инженерных школ. 20 февраля 2023. Постановление от 11 февраля 2023 года №196 <http://government.ru/docs/47826/>
2. Документы. Правительство определило приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России. Постановление от 15 апреля 2023 года №603. <http://government.ru/docs/48272/>

3. Кузьмин В. Школьники смогут посещать передовые инженерные школы. 20.02.2023. <https://rg.ru/2023/02/20/shkolniki-smogut-poseshchat-peredovye-inzhenernye-shkoly.html>
4. Баянова, Л.Ф., Хаматвалеева, Д.Г. Обзор зарубежных исследований творческого мышления в психологии развития/Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2022. № 2. С. 51–72
5. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. - 3-е изд. - Москва [и др.]: Питер, 2007 (СПб.: Техническая книга). - 358 с.
6. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. — СПб.: Питер, 2009. — С. 156.
7. Ротенберг, В.С., Аршавский, В.В. Поисковая активность и адаптация. — М.: Наука, 1984. — 193 с.
8. Платонов, К.К. Краткий словарь системы психологических понятий: Учеб. пособие для учеб. заведений профтехобразования/К.К. Платонов. – 2-е изд. перераб. и доп. М.: Высш. шк. – 1984. – 174 с.
9. Платонов, К.К. Проблемы способностей. – М.: Наука, 1972. – С. 312.
10. Новоселов, С.А. Объективизация творчества учащихся в процессе формирования у них навыков анализа изобретений / С. А. Новоселов, И. А. Торопов // Инновационные технологии в педагогике и на производстве: тезисы докладов I научно-технической конференции молодых ученых и специалистов УГППУ, 22-24 февраля 1995 г., [г. Екатеринбург] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - С. 13.
11. Максимова, С.В. Творческая нереализованность как источник школьной дезадаптации: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.07 / Ин-т дошк. образования и семейного воспитания Рос. акад. образования. - Москва, 2001. - 30 с.
12. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии/В.П. Беспалько — М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 30.01.2024). – С.85.
1. https://rpn.gov.ru/upload/iblock/f44/1iugdsqq7ksqhdhubv501xp5kp5lyli0/Grazhdanskiy-kodeks-Rossiyskoy-Federatsii--chast-chetvertaya_-ot-18.12.2006-N-230_FZ.pdf
14. Фролов Д.Е., Сомкина А.Н. Личность и ее возникновение в онтогенезе и филогенезе //Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2018. – № 3. – С. 341–351. DOI: 10.15507/2078-9823.043.018.201803.341-351
15. Талызина Н.Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий // Управление процессом усвоения знаний (психологические основы). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 56–145.
16. Талантов, П. В. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия/П.В. Талантов. — М.: АСТ: CORPUS, 2019. — 560 с.
17. Богуславский, М.В. Комплексная система обучения/Энциклопедия профессионального образования: в 3 –х т./Под ред. С.Я. Батышева. – М., АПО.1998. 568 с., Т.1 – А – Л – 1998, С. 458 – 459.
18. Подласый, И.П. Педагогика : учебник / И. П. Подласый. — 2-е изд., доп. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 574 с.